

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368810>
УДК 376.37

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Е.И. Надежина,
магистрант 2 курса, напр. «Нейродефектология и комплексная реабилитация
лиц с нарушениями коммуникации»

Т.И. Дубровина,
к.п.н., доц.,
ФГБОУ ВО «МПУ»,
г. Москва

Аннотация: В статье раскрывается необходимость использования интернет-технологий в педагогической практике. Описываются преимущества применения интернет-технологий при проведении нейропсихологической диагностики нарушений письменной речи в сравнении с традиционными методами диагностики. К таким возможностям, например, относятся автоматизация процедуры диагностики, стандартизированность и оперативность обработки получаемой в ходе проведения диагностики информации и др. Рассматриваются требования к программам диагностики, основанной на интернет-технологиях, с целью сохранения валидности и достоверности итоговой программы диагностики.

Ключевые слова: интернет-технология, нейропсихологическая диагностика, нарушения письменной речи

INTERNET TECHNOLOGY AS A TOOL OF NEUROPSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF VIOLATIONS OF WRITTEN SPEECH

E.I. Nadezhina,
2nd year master's student, direction "Neurodefectology and comprehensive
rehabilitation of persons with communication disorders"

T.I. Dubrovina,
PhD, Associate Professor,
FGBOU VO "MSPU",
Moscow

Annotation: The article reveals the necessity of using Internet technologies in pedagogical practice. The advantages of using Internet technologies in conducting neuropsychological diagnostics of writing disorders in comparison with traditional diagnostic methods are described. Such possibilities, for example, include automation of the diagnostic procedure, standardization and efficiency of processing of information received during diagnostics, etc. The requirements for diagnostic programs based on Internet technologies are considered in order to preserve the validity and reliability of the final diagnostic program.

Keywords: internet technology, neuropsychological diagnostics, writing disorders

Применение интернет-технологии можно считать педагогически оправданным, так как они не просто повторяют традиционные, а дополняют и улучшают их.

К возможностям, которые определяют целесообразность использования спроектированной нами интернет-технологии, относятся [1-3]:

- автоматизация процедуры опроса, что обеспечивает возможность осуществления тестирования без непосредственного участия педагога (или минимизации);

- расширение сферы использования тестовых технологий за счет того, что в задания могут быть включены мультимедиа-объекты (звук, статическая и динамическая графика, видео) – это открывает принципиально новые возможности применения тестирования для оценки успешности освоения языковых дисциплин, начальной школы и т.п.;

- расширение спектра ответных действий тестируемого – помимо «отметить» и «написать» в бланковом тестировании (в компьютерном они реализуются с клавиатуры), дополнительно появляются манипуляции с мышью: отметить щелчком, указать область, переместить объект по экрану – это открывает принципиально новые возможности конструирования заданий (например, построение конечного изображения на экране из отдельных заготовок);

- оперативность оценивания ответа и вывод итога непосредственно по завершении тестирования;

- возможность автоматизированной математической и статистической обработки результатов с целью формирования выходных форм результативности, а также оценки качества теста, что, помимо прочего, избавляет педагога от необходимости освоения и реализации расчетных алгоритмов.

Спроектированная нами интернет-технология поддерживает различные типы тестовых заданий, использует элементы графического интерфейса операционной системы и учитывает ограничения выбранного формата [4].

Значимым преимуществом применения интернет-технологии в нейропсихологической диагностике является возможность использовать графику, анимацию, звук, видеофрагменты и активные элементы, так как уже сегодня важную роль в жизни тестируемого играют музыка и кино, телевидение и, конечно же, Интернет.

Существует ряд общих требований к программам диагностики, основанной на интернет-технологиях [5-8]:

1. Комплексность – система должна обеспечивать весь цикл тестирования – разработка теста, предъявление его учащемуся, прием и оценивание его ответов, сбор и анализ статистической информации.

2. Надежность в работе – невосприимчивость к попыткам некорректного ввода ответов (например, предполагается числовой ответ, а вводится буква) и другим несанкционированным действиям сдающего; сохранение промежуточных результатов (ответов) с возможностью возобновления процедуры после нештатного ее прерывания; устойчивость функционирования в локальной или глобальной сети.

3. Производительность – возможность параллельного обслуживания многих сдающих, быстрое оценивание результата сдачи, оперативность передачи данных (заданий, результатов) в сетевых режимах использования, малое время отклика серверных приложений, малое время обработки конечных результатов.

4. Масштабируемость – возможности использования интернет-технологии на отдельных компьютерах, в локальных сетях и, возможно, в глобальной сети.

5. Защищенность – обеспечение невозможности доступа сдающих к эталонным ответам, учащихся и посторонних лиц – к общим результатам тестирования.

6. Мультимедийность – возможность встраивания в тестовые задания мультимедийных объектов, а также разнообразие анализаторов ответов сдающего (клавиатура, мышь).

7. Полнота типов тестовых заданий – обязательная поддержка пяти основных типов тестовых заданий (открытого типа и закрытого: одиночный и множественный выбор, соответствие, установление последовательности).

8. Простота эксплуатации для преподавателя и обучающегося – стандартный современный интерфейс, четкое и эффективное разделение на функциональные подсистемы, ориентация на стандарты в информационной индустрии, единый стиль оформления программ, документация для каждой

группы пользователей, прозрачный смысл настраиваемых параметров, наглядная и удобная для педагога форма представления итогов тестирования (включая оценку качества теста).

Таким образом, при соблюдении всех вышеперечисленных требований и рекомендаций, нам удалось разработать валидную и достоверную интернет-технологию, посредством которой возможно провести нейропсихологическую диагностику нарушений письменной речи у младших школьников.

Список литературы

[1] Стариченко Б.Е. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Ч. 3. Компьютерные технологии диагностики учебных достижений. Учебное пособие [Текст] / Б.Е. Стариченко, М.Ю. Мамонтова, А.В. Слепухин; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2014. 179 с.

[2] Семенова И.Н. Методика использования информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе Ч. 2. Методология использования образовательных технологий [Текст] / И.Н. Семенова; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. 139 с.

[3] Кукушкина О.И. Использование информационных технологий в различных областях специального образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / О.И. Кукушкина. – М., 2005. 381 с.

[4] Кукушкина О.И. Новые средства развития письменной речи детей. / О.И. Кукушкина. // Дефектология. – 2004. № 1. 18-26 с.

[5] Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.В. Иншаковой. – М.: В. Секачев, 2017. 132 с.

[6] Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования [Текст] / А.Н. Майоров. – М., 2000. 234 с.

[7] Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы и перспективы использования. / И.В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2010. 140 с.

[8] Зеленская Ю.Б. Использование компьютерной программы Speechviewer в процессе логопедического воздействия: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ю.Б. Зеленская. – Мурманск, 2003. 164 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Starichenko B.E. Methods of using information and communication technologies in the educational process. Part 3. Computer technologies for

diagnosing educational achievements. Textbook [Text] / B.E. Starichenko, M.Yu. Mamontova, A.V. Slepukhin; Ural. state ped. un-t. – Yekaterinburg, 2014. 179 p.

[2] Semenova I.N. Methodology for the use of information and communication technologies in the educational process Part 2. Methodology for the use of educational technologies [Text] / I.N. Semenov; Ural. state ped. un-t. – Yekaterinburg, 2013. 139 p.

[3] Kukushkina O.I. The use of information technology in various areas of special education: dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.03 / O.I. Kukushkin. – M., 2005. 381 p.

[4] Kukushkina O.I. New means of development of children's written speech. / O.I. Kukushkin. // Defectology. – 2004. No. 1. 18-26 p.

[5] Akhutina T.V. Neuropsychological diagnostics, examination of writing and reading of younger schoolchildren / Under the general editorship of T.V. Akhutina, O.V. Inshakova. – M.: V. Sekachev, 2017. 132 p.

[6] Maiorov A.N. Theory and practice of creating tests for the education system [Text] / A.N. Mayorov. – M., 2000. 234 p.

[7] Robert I.V. Modern information technologies in education: didactic problems and prospects for use. / I.V. Robert. – M.: ИО RAO, 2010. 140 p.

[8] Zelenskaya Yu.B. The use of the computer program Speechviewer in the process of speech therapy impact: dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.03 / Yu.B. Zelenskaya. – Murmansk, 2003. 164 p.

© Е.И. Надежина, Т.И. Дубровина, 2022

Поступила в редакцию 16.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Надежина Е.И., Дубровина Т.И. Интернет-технология, как инструмент нейропсихологической диагностики нарушений письменной речи // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 89-93. URL: <https://ip-journal.ru/>